

Ильинский Д.Г.¹, Полтерович В.М.²
Москва, ЦЭМИ РАН^{1,2}, МФТИ¹, МШЭ МГУ²

МОДЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЦЕН НА КВАРТИРЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ГОТОВНОСТИ

1. Введение

Строительные фирмы нередко дифференцируют цены на квартиры в зависимости от степени их готовности. Снижая цены на квартиры в недостроенных домах по сравнению с готовыми квартирами, застройщик получает возможность уменьшить объем заимствований, а значит, и выплаты по кредитам. Для выявления факторов, влияющих на выбор цен застройщиком необходимо понимать, как устроен спрос на квартиры. Иными словами необходима соответствующая динамическая модель потребителя – потенциального покупателя жилья. Несмотря на то, что динамические модели потребительского выбора являются стандартным инструментом современной экономической теории (см., в частности, [1] – [5]), ни одна из них, насколько нам известно, не учитывает специфику принятия решений о покупке жилья. В нашем случае необходимо учесть, что затраты на приобретаемое жилье не могут быть меньше определенных величин, определяемых застройщиками, и что купленная квартира может оказаться доступной для потребления лишь по истечении определенного времени, причем покупка совершается лишь один раз в предпочитаемый потребителем момент. Предполагается, что ставки по кредитам больше ставок по депозитам, как это и имеет место в реальности. В момент получения готовой квартиры потребитель избавляется от необходимости платить за аренду квартиры, в которой он до этого проживал. В результате стратегия оптимального заимствования, выбираемая потребителем, оказывается нестандартной. В работе предлагается и исследуется упрощенная модель потребителя, которая, однако, учитывает отмеченные особенности. Опираясь на эту модель и на имеющиеся статистические данные по Москве, мы находим ценовую стратегию фирмы при разных процентных ставках и разной стоимости аренды.

Следует отметить, что строительные фирмы, участвующие в системе эскроу-счетов, внедрение которой началось в России в июле 2019 г., получают деньги, выплаченные покупателями, лишь по завершении строительства и таким образом вынуждены оплачивать всю его стоимость за счет кредита. Хотя кредитные ставки на разных этапах строительства могут несколько различаться, на практике это снижает заинтересованность фирм в дифференциации цен в зависимости от завершенности строительства¹.

¹ См. <https://iz.ru/1245059/2021-11-03/rieltory-sviazali-rost-tcen-na-novostroiki-s-perekhodom-na-eskrou-scheta>

Тем не менее, до сих пор лишь 58% договоров долевого строительства заключаются с использованием эскроу-счетов, в определенных случаях фирмы не обязаны ими пользоваться². Следует учесть также, что внедряемая система проектного финансирования приводит к повышению цен³. Взамен снижаются риски потребителя. Естественно предполагать, что по мере улучшения качества институтов и, соответственно, снижения случаев недобросовестного поведения застройщиков, ставки по кредитам на продолжение строительства квартир, в значительной мере уже оплаченных покупателями, будут существенно снижаться, так что стимулы к дифференциации цен будут восстановлены.

2. Краткое описание модели

В предлагаемой модели участвуют два типа агентов: застройщик и потребитель. Потребитель арендует квартиру и рассматривает возможность покупки аналогичной квартиры с тем, чтобы не платить за аренду. Застройщик устанавливает цены покупки квартиры на разных стадиях их готовности (скажем, в середине и в конце). Чем раньше куплена квартира, тем ниже ее цена. Каждый потребитель может отказаться от покупки или выбрать один из предлагаемых ему вариантов, учитывая свой доход и стоимость аренды. Цель застройщика – сформировать меню «стадия готовности-цена» таким образом, чтобы максимизировать прибыль с учетом затрат на строительство. При росте числа покупаемых недостроенных квартир уменьшается потребность застройщика в кредитах, и соответственно сокращаются расходы на их обслуживание.

Потребитель может взять кредит для покупки квартиры. Размер кредита ограничен, срок его возврата и ставка по кредиту фиксированы. Кредит погашается аннуитетными платежами.

Предполагается, что потребитель решает серию задач, каждая из которых характеризуется стоимостью квартиры и временем от момента покупки до окончания строительства в соответствии с меню, предложенным застройщиком. Каждая задача предусматривает максимизацию дисконтированной функции полезности, зависящей от агрегированного потребления, при бюджетных ограничениях на бесконечном временном интервале. Кроме уровня потребления потребитель выбирает уровень сбережений в каждый момент времени, а также момент взятия и объем кредита в пределах заданного ограничения. Учет перечисленных условий приводит к тому, что характер бюджетных ограничений меняется во времени: до получения квартиры агент тратит средства на аренду, а после взятия кредита – на его выплату. После того,

² См. <https://asninfo.ru/analytics/1121-itogi-i-polugodiya-na-pervichnom-rynke-rossii-spros-sokratilsya-notseny-rastut>, а также https://www.cbr.ru/banking_sector/equity_const_financing/

³ См. <https://iz.ru/1245059/2021-11-03/rieltory-sviazali-rost-tcen-na-novostroiki-s-perekhodom-na-eskrou-scheta>, а также <https://realty.rbc.ru/news/60f150f39a79470344220fa2>

как кредит оплачен, оказывается возможным тратить весь доход на потребление.

Вследствие нетривиальности бюджетных ограничений теоретическое исследование модели оказывается непростым даже для логарифмической функции полезности. Можно показать, что при достаточно низком уровне дохода потребитель не покупает квартиру; покупающий квартиру потребитель с невысоким доходом обязательно использует кредит, а «богачам» кредит для покупки квартиры не нужен вовсе. Представляется правдоподобной гипотеза о том, что относительно бедные потребители более склонны покупать квартиры меньшей степени готовности. Для ее проверки был проведен численный расчет на основе данных по г. Москве.

Были использованы данные о распределении доходов жителей Москвы [7,8], о стоимости однокомнатной квартиры и стоимости ее аренды [6]. Кроме того, мы опирались на гипотезу, согласно которой спрос на каждый вариант меню застройщика пропорционален доле населения, для которой покупка квартиры на соответствующем этапе строительства является оптимальной. Рассматривался случай фиксированной цены готовой квартиры, когда застройщик выбирает лишь цену квартиры недостроенной, а также случай застройщика-монополиста, устанавливающего обе цены, учитывая функции потребительского спроса.

Расчеты показали, что даже при небольшой ставке по кредиту застройщику выгодно продавать недостроенные квартиры, модель позволяет находить оптимальную цену таких квартир. Подтвердилась сформулированная выше гипотеза о том, что относительно бедные потребители более склонны покупать квартиры меньшей степени готовности. Кроме того, согласно проведенным расчетам с увеличением ставки по кредиту увеличивается доля потребителей, покупающих недостроенную квартиру, при этом увеличивается и выигрыш застройщика. Вначале изменения носят постепенный характер, но при некоторой ставке наблюдается резкий отток потребителей с уже построенных квартир на недостроенные. Предстоит выяснить, насколько универсальны эти закономерности.

3. Заключение

В данной работе проведен анализ взаимодействия между покупателями квартиры и застройщиком, дифференцирующим цену в зависимости от степени готовности квартир. Показано, что дифференциация цен выгодна всем агентам.

Предложенная модель может быть использована как застройщиком для оптимизации прибыли, так и банком, осуществляющим выдачу ипотечных кредитов и кредитов на строительство.

Как отмечалось выше, некоторые гипотезы, выдвинутые при анализе предложенной модели, подлежат дальнейшему рассмотрению.

Целесообразно также исследовать ряд ее обобщений. В частности, представляет интерес ситуация, когда арендуемые и покупаемые квартиры не совпадают по качеству, так что их полезности для потребителя и расходы на их содержание не совпадают. Весьма интересным, но гораздо более сложным для изучения объектом представляется олигополистический рынок квартир разного качества с дифференциацией цен в зависимости от степени завершенности строительства. Дополнительный выигрыш можно было бы получить, предусмотрев возможность оплаты квартиры несколькими траншами на разных стадиях ее готовности. И, конечно, следовало бы рассмотреть модели, где функции полезности потребителей имеют более общий вид.

Список использованной литературы:

1. Bagliano, F.C. Bertola, G.M. (2007) Models for Dynamic Macroeconomics. Oxford University Press, USA
2. Deaton, A. (1991) Saving and Liquidity Constraints *Econometrica*, 59, 1221–1248.
3. Dixit, A. K. (1990) Optimization in Economic Theory, 2nd edn, Oxford: Oxford University Press.
4. Jappelli, T. and M. Pagano (1994) Saving, Growth and Liquidity Constraints, *Quarterly Journal of Economics*, 108, 83–109.
5. Chah, Eun Young, Valerie A. Ramey, and Ross M. Starr. (1995) Liquidity Constraints and Intertemporal Consumer Optimization: Theory and Evidence from Durable Goods *Journal of Money, Credit and Banking*, 27(1): 272–287.
6. Цены на продажу и аренду квартир Москва [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.domofond.ru/tseny-na-nedvizhimost/moskovskaya_oblast/moskva-c3584 (дата обращения: июнь 2021 года)
7. Распределение населения г. Москвы по уровню среднедушевых денежных доходов за 2019 год [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://mosstat.gks.ru/folder/64641> (дата обращения: июнь 2021 года)
8. Средний, медианный и модальный уровень денежных доходов населения в целом по России и по субъектам Российской Федерации [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tab1/tab-bed1-2-6.htm (дата обращения: июнь 2021 года).